

КИЧИК СУРАТДАГИ КАТТА МАЪНОЛАР

*Ўзбекистон амалий санъат ва ҳунармандчилик тарихи
давлат музейи. Катта илмий ходими У.У.Усанова*

Аннотация

Мақолада миниатюра санъатининг тарихи, ривожланиш босқичлари, миниатюра мактаблари, устоз-шогирд анъаналари, миниатюра санъати асосчиси Камолиддин Бехзод ҳамда уларнинг шогирдлари хусусида ҳам сўз юритилади.

Калит сўзлар

Миниатюра, детал, папье-маше, эбру, композиция, техника, анатомик, психологик, реалистик, фигура, иллюстрация, визуал тасвир, портрет.

Annotation

In the article, the history of miniature art, its stages of development, miniature schools, the traditions of master-apprentice, Kamoliddin Behzad, the founder of miniature art, and his disciples will also be discussed.

Key words

Miniature, detail, paper-mache, marbling, composition, technique, anatomical, psychological, realistic, figure, illustration, visual image, portrait.

Ўзбек амалий санъат ҳунармандчилигидан бири бу миниатюра санъати ҳисобланади. Миниатюра санъати ўзининг нафислиги, фалсафий маъноларига ва уйғунлик касб этувчи рангларга бойлиги билан ажралиб туради. Ушбу санъатни

ўзлаштириш инсондан чуқур меҳнат, сабр-тоқат, нафақат жисман балки қалбан сокинликни талаб этади. Чунки, кичик ҳажмли мўйқаламни қўлда оҳиста тутган ҳолда эҳтиёткорлик билан тасвирлар туширилади. Миниатюра сўзи лотинча "миниатура" (лот. миниум – "қизил бўёқ") сўзидан келиб чиққан бўлиб, дастлаб

қўлёзма китобларни безашда ишлатилган майда расмларга нисбатан қўлланилган. Тасвирий санъатда кичик ўлчамдаги нафис ва деталлаштирилган расмларга нисбатан қўлланилади. Бу услуб Шарқ санъатида кенг ривожланган.

Миниатюра санъати илк бор Шарқ мамлакатларида, хусусан, Эрон, Марказий Осиё ва Усмонли Туркияси ҳудудларида ривожланган. Аммо унинг асослари қадимги Хитой ва Мисрда пайдо бўлган деб тахмин қилинади. Миниатюра санъатининг ривожланиш тарихи, Эронда XIII-XV асрларга тўғри келади. Эрон миниатюра санъати ўзининг мураккаб услуби ва ёрқин ранглари билан ажралиб туради. Машҳур Табриз, Ҳирот ва Шиروز миниатюра мактаблари шаклланган. Марказий Осиёда XIV-XVI асрларда яъни Буюк Темурийлар даврида, айниқса, Ҳирот миниатюра мактаби гуллаб-яшнаган. Миниатюра санъатига энг катта ҳисса қўшган ҳудудлардан бири Марказий Осиё бўлиб, айниқса Ҳирот мактаби катта шухрат қозонган. Унинг асосчилари орасида Комалиддин Беҳзод каби машҳур миниатюрачилар бор. Бу мактаб тасвирий санъатнинг энг юксак намуналарини яратган.

Туркия XV-XVII асрларда, Усмонлилар даврида миниатюра санъати давлат ҳужжатлари, тарихий қўлёзмалар ва илмий асарларни безаш учун кенг қўлланилган. Ҳиндистон XVI-XVIII асрларда яъни, Мўғуллар даврида миниатюра санъати Ҳиндистонда ҳам ривож топган. Жаҳонгир ва Акбар шоҳлик даврида миниатюра мактаблари гуллаб-яшнаган.

Миниатюра санъатининг турли усуллари мавжуд. Мисол учун, мўйқалам билан чизиш усули энг оммалашган усуллардан бири бўлиб, қоғозга, ҳайвон терисига, мағзи сохта бўлган папе-маше услубида яратилган қутичаларни безашда кенг фойдаланилади. Ўйма ёки босма усулда эса ёғоч ёки металл пластинкаларга нақш солинади. Кейин қоғоз ёки матога босма усулида туширилади. Бу усул кўпинча китоб миниатюралари ва нақшли безакларда ишлатилади. Навбатдаги усул “Ебру санъати” деб аталиб, асосан Туркия ва Эрон санъатида ишлатилади. Бунда “ебру” бўёқларни сув юзасига чизиб, сўнг қоғозга туширилади. Ушбу услуб миниатюра фонида ёки нақш яратишда қўлланилади. Ялтироқ ва олтин суви бериш усулида миниатюра рамкалари ёки безакларда майда кукун ҳолидаги олтин сув билан

аралаштирилиб, юпка чўтка билан суртилади. Айрим жойларда миниатюра керамика ёки девор нақшларида ишлатилган.

Миниатюра мактабларида таълим одатда эрта ёшдан, тахминан 6-7 ёшдан бошланиб, мактабларда ёш рассомлар миниатюра санъатининг қуйидаги асосий тамойилларини ўрганишган. Чизма ва ранг тасвир асослари, композиция қоидалари, анъанавий бўёқлардан фойдаланиш техникаси, жилдлаш ва безак санъати. Ўқувчилар одатда устоз-шогирд анъанаси асосида тарбияланган ва маҳоратини аста-секин оширган.

Машҳур миниатюра мактаблари орасида Ҳирот, Бухоро, Самарқанд ва Табриз мактаблари алоҳида ажралиб туради.

Камолитдин Беҳзод давридаги Ҳирот миниатюра мактаби XV асрнинг иккинчи ярмида энг юксак тараққиёт босқичига етган. Бу мактаб Темурийлар даврида, айниқса Султон Ҳусайн Бойқаро (1469–1506) ҳукмронлиги пайтида гуллаб-яшнаган. Беҳзод ўша даврнинг энг машҳур миниатюра устаси бўлиб, унинг санъатга қўшган ҳиссаси беқиёсдир. Ҳирот мактабларининг хусусиятларига ҳақида тўхталадиган бўлсак: композициянинг уйғунлиги расм элементлари мукамал тарзда жойлаштирилган, ҳар бир детал бир-бири билан мувозанат ҳосил қилади. Тиниқ ва илиқ ранглар, асосан яшил, кўк, қизил ва олтин ранглар устун бўлиб, ранглар орасидаги уйғунлик алоҳида эътиборга лойиқ. Анатомик ва психологик тафсилотлар инсон қиёфаларини тасвирлашда нозик ҳис-ғуйғуларни акс эттиришга катта эътибор қаратилган. Манзара ва меъморий элементлар тасвирларда боғлар, саройлар, масжид ва мадрасалар кўп учрайди. Меъморий безаклар ҳам реалистик ва нафис ишланган. Ҳаракат ва динамика Ҳирот мактаби анъанавий қотиб қолган шакллардан чиқиб, жонлилиқ ва ҳаракатни акс эттирган.

Ҳирот мактабида таълим устоз-шогирд анъанаси асосида олиб борилган. Шогирдлар дастлаб оддий расм чизиш, бўёқлар тайёрлаш, қоғоз ишлов бериш билан шуғулланган. Кейинчалик, шакл ва фигураларни чизиш, инсон ва табиат тасвирларини яратиш бўйича чуқур билим олганлар. Беҳзоднинг шогирдлари орасида Мулла Дуулатшоҳ, Мир Мусаввир ва Ақа Мирак каби истеъдодли рассомлар бор эди.

Мулла Дуулатшоҳ ҳақида аниқ тарихий маълумотлар кам учрайди, аммо у Беҳзоднинг энг яқин шогирдларидан бири бўлиб, Ҳирот мактаби услубини давом эттирган. У сийрат тасвирлари ва тарихий миниатюралар устида ишлаган. Унинг ижодида Беҳзодга хос жонлилик, табиийлик ва психологик чуқурлик сезилади.

Мир Мусаввир тахминан XVI аср бошларида фаолият юритган Беҳзод мактабининг энг ёрқин намояндаларидан бири бўлиб, у Тошкент ва Исфаҳонда ҳам ижод қилган. Унинг миниатюраларида нозик чизиқлар, мукаммал нисбатлар ва ёрқин ранглар уйғунлиги яққол сезилади.

Ақа Мирак XVI асрда Беҳзод анъанасини давом эттирган энг машҳур миниатюрачилардан биридир. У Сафавийлар саройида ишлаган ва Шоҳ Таҳмаспнинг расмий рассоми бўлган. Ақа Миракнинг ижоди Исфаҳон мактабининг шаклланишига катта таъсир кўрсатган ва унинг миниатюралари кейинчалик Реза Аббосий каби рассомларнинг ишларига замин яратган. Юқорида келтирилган уч нафар рассом ҳам Беҳзоднинг таъсирида ўсган ва кейинчалик ўз мактабларини шакллантирган.

Камолиддин Беҳзод ўзининг нозик ва мураккаб миниатюралари билан машҳур бўлиб, унинг энг йирик асарлари қуйидагилар: "Султон Ҳусайн Бойқаронинг ов сахнаси", "Лайли ва Мажнун", Низомий Ганжавийнинг "Хамса", "Темурийлар саройидаги зиёфат", "Искандар девонхонаси".

Миниатюра санъати қўлёзма китобларни безаш ва иллюстрация қилиш учун яратилган бўлиб, кейинчалик мустақил санъат турига айланган. Қўлёзма китобларни безаш жумладан, миниатюралар дастлаб Қуръон, илмий рисолалар, тарихий ва адабий асарларни безаш учун ишлатилган. Китобат санъатида миниатюра асосан

саҳифа четларида, бош ҳарфларда ёки алоҳида бетларда жойлашган. Дастлабки миниатюралар асосан китоблардаги воқеаларни визуал тасвирлаш мақсадида чизилган. Иллюстрация санъати шулар жумласидандир. Вақт ўтиши билан миниатюра фақат китоблардагина эмас, балки портретлар, қоғоз ва матоларга чизила бошлади. Миниатюра деворий расмлар ва локли миниатюра санъатида ҳам қўлланила бошланди.

Миниатюра санъатини асраш, уни келажак авлодга етказиш борасида кенг кўламли ислохотлар олиб борилиши лозим. Устоз-шогирд анъанасини давом эттириш миниатюра мактабларининг сақланиб қолинишига хизмат қилса, ёш авлодни болалиқдан хунарга ўргатиш орқали биз Камолиддин Бехзод ва унинг шогирдлари сингари тарихдан ўрин олгувчи бўлажак моҳир хунармандларни тарбиялашга ҳисса қўшишимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. У. Абдуллаев "Камолиддин Бехзод".
2. Н. Мирзаев. "Ўзбек расмий санъати тарихи".
3. С.Халилов. "Ўзбекистон тасвирий санъати тарихи".
5. Р. Рахматов. "Миниатюра санъати".
6. <https://kbmsm.uz/>